

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

TARIX

Davletov Sanjarbek Rajabovich,
Ma'mun universiteti Tarix kafedrası professori,
tarix fanlari doktori (DSc).

E-mail.: sdavletov7722@gmail.com

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132377>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonning madaniy diplomatiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkilotining faoliyati, O'zbekiston Respublikasining ushbu xalqaro tashkilot bilan hamkorlik aloqalari, YUNESKO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasining Samarqand shahrida o'tkazilishining ahamiyati, ushbu xalqaro tadbirning nufuzi haqida so'z yuritilgan. Maqolada O'zbekistonning jahon sivilizatsiyasida tutgan o'rni, boy davlatchilik tarixi, mamlakatimizning tarixiy-madaniy merosini asrash, o'rganish va targ'ib qilishda YUNESKO bilan hamkorlikning tutgan o'rni masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, YUNESKO, Samarqand, madaniy diplomatiya, davlatchilik tarixi, madaniy meros, ilm-fan, hamkorlik, sessiya, platforma, madaniyatlararo muloqot.

Davletov Sanjarbek Rajabovich,

Professor of the Department of History at Mamun University,
Doctor of Historical Sciences (DSc).

THE ROLE OF COOPERATION WITH UNESCO IN CULTURAL DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article discusses the cultural diplomacy of Uzbekistan, the activities of the United Nations Organization on educational, scientific and cultural issues, cooperation relations of the Republic of Uzbekistan with this international organization, the essence of holding the 43rd session of the UNESCO General Conference in Samarkand, the prestige of this international event. The article analyzes the role of Uzbekistan in world civilization, the history of rich statehood, the role of cooperation with UNESCO in preserving, studying and popularizing the historical and cultural heritage of our country.

Keywords: Uzbekistan, UNESCO, Samarkand, cultural diplomacy, history of statehood, cultural heritage, science, cooperation, session, platform, intercultural communication.

Давлетов Санжарбек Ражабович,

профессор кафедры истории Университета Мамуна,

РОЛЬ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЮНЕСКО В КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о культурной дипломатии Узбекистана, деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, отношениях сотрудничества Республики Узбекистан с данной международной организацией, сути проведения 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, престиже этого международного мероприятия. В статье анализируется роль Узбекистана в мировой цивилизации, история богатой государственности, роль сотрудничества с ЮНЕСКО в сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия нашей страны.

Ключевые слова: Узбекистан, ЮНЕСКО, Самарканд, культурная дипломатия, история государственности, культурное наследие, наука, сотрудничество, сессия, платформа, межкультурное общение.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

O‘zbekiston Jahon sivilizatsiyasining ilm-fan, madaniyati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan, o‘zining boy milliy davlatchilik tarixiga ega bo‘lgan mamlakatlardan biri sanaladi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston xalqining boy tarixi va madaniyatini chuqur o‘rganish, noyob va nodir madaniy merosini asrab-avaylashni kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Har qanday mamlakat, o‘ziga xos tarixi va madaniyati bilan ajralib turadi. Xalqaro aloqalar tizimida madaniy sohaning o‘z o‘rni bor. O‘zbekistonning xalqaro maydonga kirib borishi, jahon mamlakatlari va tashkilotlari bilan integratsiyalashuvi jarayonlarida madaniy sohaning roli oshib bormoqda.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston xalqaro munosabatlar tizimiga integratsiyalashuv jarayonida turli usul va vositalar orqali o‘z tarixi, madaniy merosi, an‘ana va qadriyatlarini tanishtirish orqali mamlakat mustaqil madaniy diplomatiyasini olib borish tajribasiga ega bo‘ldi. O‘zbekiston madaniy diplomatiyasini jahon miqyosida tashkil qilishda YUNESKOning o‘rni beqiyosdir. 2023-yilning noyabr oyida Parij shahrida bo‘lib o‘tgan YUNESKO Bosh konferensiyasining 42-sessiyasida navbatdagi sessiyani O‘zbekiston zaminida o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilindi. Unga qo‘ra, 2025-yilda Samarqand shahrida YUNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasi bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Mintaqamizda birinchi marta o‘tadigan ushbu muhim global miqyosdagi tadbir xalqaro hamjamiyatga O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining ulkan sivilizatsion salohiyatini yana bir bor namoyish etishga xizmat qiladi”, - deya ta’kidladi[1].

Bu o‘z navbatida O‘zbekistonning YUNESKO bilan hamkorligi yangi bosqichga ko‘tarilgani, mamlakatning jahon hamjamiyatidagi obro‘cini yanada mustahkamlashda, ikki va ko‘p tomonlama hamkorliklarni kengaytirishda uning muhim platforma vazifasini o‘tab kelayotganidan dalolat beradi.

YUNESKO – Birlashgan Millatlar tashkilotining ta’lim, fan va madaniyat masalalari bilan shug‘ullanuvchi ixtisoslashgan muassasasi sanaladi. Ushbu tashkilot 1945-yil 16-noyabrda tuzilgan, 1946-yil 4-noyabr kuni YUNESKOning Nizomi kuchga kirgan[2]. Tashkilotning Bosh qarorgohi Parijda joylashgan. Uch organdan - Bosh konferensiya, Boshqaruv, Kotiblikdan iborat.

YUNESKOGa 195 mamlakat, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasi a’zodir. Tashkilotga a’zo mamlakatlarda YUNESKO ishlari bo‘yicha Milliy komissiyalar tuzilgan. YUNESKO ana shu komissiyalarga tayanib ish olib boradi. Mazkur tashkilot o‘zi tomonidan tuzilgan Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan 167 ta mamlakatdagi 1073 ta tabiiy va madaniy obyektlarni himoya qiladi[3].

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI.

Mustaqillik jamiyat hayotining barcha sohalarida, jumladan, ijtimoiy fanlarda ham tub o'zgarishlarga olib keldi. Ularning nazariy-uslubiy asoslari yangilanib, mustaqillik davri tarixshunosligida O'zbekistonning bebaho tarixiy-madaniy merosi, davlatchilik tarixi masalalari xolislik tamoyillari asosida tahlil qilinmoqda.

Mustaqillik yillarida chop etilgan bir qator adabiyotlarda qadimgi tarix "sivilizatsiyaviy yondashuv" tushunchasida talqin qilinib, dastlab ilk davlat va qadimgi huquq o'zaro bir-biriga bog'liq jarayonlar sifatida o'rganila boshlandi. XX asr 90-yillarining ikkinchi yarmida boshlangan tadqiqotlarning natijalari XXI asr boshlarida chop etilgan nashrlarda o'z ifodasini topdi.

O'rta asrlar davriga oid tadqiqotlar doirasida A.O'rinboyev, B.Ahmedov, D.Yusupova, U.Uvatov, A.Muhammadjonov, A.Ahmedov, O.Bo'riyev va boshqa ko'plab olimlar tomonidan tarixiy manbalar tarjima qilindi.

A.Ziyo, H.Boboyev, S.Xidirov, Sh.O'ljayeva, D.Obidjonova, X.Fayziyev, B.Usmonov, O.Rahmatullayeva kabi ko'plab tadqiqotchilar o'z izlanishlarida davlatchilikning tarixiy va huquqiy jihatlarni ochib berishga muvaffaq bo'ldilar.

Akademik Azamat Ziyoning "O'zbek davlatchiligi tarixi" asarida ilk davlatchilikning asos topishi va o'zbek davlatchiligining miloddan avvalgi tarixi, milod boshidan islomgacha bo'lgan davrda davlatchilik taraqqiyoti, o'zbek davlatchiligining X-XIII asrlardagi tarixi, Amir Temur va temuriylar saltanatiga oid tarixiy jarayonlar, XVI-XIX asrlardagi davlatlar tarixi o'z ifodasini topgan[4].

Mamlakatimizning davlatchilik tarixini yorituvchi bir qator to'plamlar chop etilib, "O'zbekiston tarixi", "O'zbekiston xalqlari tarixi", "Xorazm tarixi" va shu kabi nashrlarini alohida qayd etish lozim. Masalan, Xiva xonligining siyosiy boshqaruv, davlatchilik, shaharsozlik madaniyati tarixi A.Abdurasulov, M.Maxmudov, S.Navruzov, S.Matkarimova, Y.Raxmonova, U.Sheripov va boshqalarning izlanishlarida o'z aksini topgan.

Diplomatiya, shu jumladan, madaniy diplomatiyaning nazariy va amaliy masalalari tarixchi va siyosatshunoslarning e'tiborini o'ziga tortib keladi. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarga A.Qosimov, S.Po'latova, M.Rahimov, X.Bekmuratov, N.Ziyamov, E.Nuriddinov, A.Qirg'izboyev, O.Abdimo'minov, D.Sayfullayev kabi olimlarning tadqiqotlari misol bo'ladi. Ularda O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatida tarixiy-madaniy an'analarning roli, O'zbekistonning xalqaro madaniy aloqalar tizimidagi o'rni kabi masalalar o'rganilgan.

Jumladan, D.Sayfullayev tadqiqot ishlarida O'zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanish va rivojlanish tarixi, mamlakat madaniy diplomatiyasining xalqaro munosabatlar tizimidagi yo'nalishlari va rivojlanish bosqichlari tahlil etilgan[5].

TADQIQOT NATIJALARI.

YUNESKOning asosiy maqsadi – ta'lim, fan, madaniyat, kommunikatsiyalar, turizm sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish orqali tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga ko'maklashishdir[6]. Tashkilot faoliyatining asosiy yo'nalishlari: yalpi savodsizlikka qarshi kurash; ta'lim tizimi va kadrlar tayyorlashni rivojlantirish; milliy madaniyatlarni o'rganish va tarqatish; atrof muhitni va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish; okeanografiya, gidrologiya, sotsiologiya, kommunikatsiya va boshqalar sohalarida global ilmiy muammolarni hal etishda hamkorlik qilishdan iborat[7]. Bosh konferensiya YUNESKOning oliy organi hisoblanadi. 2 yilda 1 marta uning sessiyalari o'tkaziladi. Sessiyalar oralig'ida Ijroiya kengashi ish olib boradi. Kengash har yili 2 marta yig'iladi.

O'zbekiston ushbu tashkilotga 1993-yil 26-oktyabrda a'zo bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining YUNESKO ishlari bo'yicha Milliy komissiyasi 1994-yil 29-dekabrda tashkil etilgan[8].

YUNESKO doirasida O'zbekistonda ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Xususan, Abu Rayhon Beruniy (1973), Abu Ali ibn Sino (1980) tavalludining 1000 yillik, Mirzo Ulug'bek (1994) tavalludining 600 yillik, Amir Temur (1996) tavalludining 660 yillik tantanalari keng nishonlangan. Shuningdek, Imom Buxoriy, Ahmad Farg'oniy, Burhoniddin Marg'inoniy, Imom Moturudiy, Imom Termiziy, Bahovuddin Naqshband kabi siymolarning yirik tavallud sanalari nishonlangan. Xiva

(1997), Buxoro (1997), Termiz (2002) shaharlarining 2500 yilligi, Shahrisabzning 2700 yilligiga (2002) yirik tadbirlar uyushtirilgan.

Jahonning ilg'or tajribasini chuqur o'rganish va jalb etish maqsadida yurtimizda YUNESKO kafedralari tarmog'i kengaymoqda. OTMLlarda "Dunyo dinlarini qiyoslama tadqiq etish", "Suv diplomatiyasi, suv resurslarini boshqarish va atrof-muhit muhofazasi", "Madaniyat turizmi" kabi kafedralar ochilgan[9].

Keyingi yillarda O'zbekistonning YUNESKO bilan hamkorligi yangi bosqichga ko'tarildi. "2017–2023-yillarda milliy madaniy merosning 14 ta noyob namunasi YUNESKOning ro'yxatlaridan joy oldi. Buxoro shahri Ijodkor shaharlar tarmog'iga kiritildi. 2023-yilda "Ipak yo'li: Zarafshon-Qoraqum korridori" YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi[10].

O'zbekistonning madaniy diplomatiyasi orqali "Sharq taronalari", "Maqom", "Baxshichilik", Hunarmandchilik, "Lazgi" kabi xalqaro festivallar o'tkazib kelinmoqda. 24 ta xorijiy mamlakatda "O'zbekiston madaniyati kunlari" yuqori saviyada o'tkazildi. Ayniqsa, Fransiya, Germaniya, Xitoy, Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda namoyish etilgan milliy madaniyat namunalari keng jamoatchilik e'tiborini qozondi.

YUNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasini O'zbekistonda o'tkazishga qaror qilingani aynan so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarga berilgan yuksak baho sanaladi. Uni "Bu diplomatik muvaffaqiyat", - deya izohladi 42-sessiyaga raisi S-M.Mikulesku[11].

E'tiborlisi, o'tgan 40 yildan ortiq vaqt davomida Bosh konferensiya sessiyalari faqat Parij shahrida o'tkazib kelingan va bu davr mobaynida birinchi bor Fransiyadan tashqarida o'tkazilmoqda. Qolaversa, anjuman qarorgohi sifatida Samarqand shahri tanlab olinishi bejiz emas. Hozirgi davrda Samarqand mamlakatning eng muhim xalqaro va diplomatik tashabbuslarini ilgari surish uchun o'ziga xos platforma vazifasini o'tamoqda. So'nggi yillarda bu yerda xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik qator tadbir va anjumanlar o'tkazildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-martda "2025-yilda YUNESKO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasining Samarqand shahrida o'tkazilishiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-128-son qarori qabul qilindi[10]. Unda nufuzli xalqaro anjumanni yuqori saviyada o'tkazish uchun vazifalar belgilab berildi. Qarorda oliy anjumanga tayyorgarlik bilan birga O'zbekiston va YUNESKO o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari ham belgilangan.

Qarorda belgilangan vazifalardan biri "davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixi, jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosi hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini xorijiy davlatlarda keng targ'ib qilish" sanaladi.

Darhaqiqat, Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati ko'hna va boy tarixga ega bo'lib, ushbu zaminda eramizdan avvalgi davrlardayoq qadimgi baqtriya, so'g'd, o'rxun, xorazm yozuvlari ixtiro qilingan. Xalqimiz ma'naviyatining noyob yodgorligi bo'lgan "Avesto" kitobi ham shu zaminda yaratilgan. Sug'orma dehqonchilik, Amudaryo oqimiga moslashgan yirik kanallar, noyob irrigatsiya inshootlari, shaharsozlik, noyob me'moriy yodgorliklar, bularning barchasi yurtimizda qadimdan ilm-fanning turli yo'nalishlari rivojlanganligini ko'rsatadi.

Qolaversa, hozirgi O'zbekiston hududi o'rta asrlarda 2 ta renessans davriga beshik bo'lgan. IX-XII asrlardagi Birinchi Uyg'onish davrida Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy aniq fanlarning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shganlar. Imom Buxoriy, Hakim Termiziy, Burhoniddin Marg'inoniy, Abu Mansur Moturidiy, Mahmud Zamaxshariy va boshqa ajdodlarimizning asarlari inson tafakkuri xazinasini boyitgan[12].

O'sha davrda Sharqda dong taratgan Xorazm Ma'mun akademiyasi faoliyat yuritgan. Akademiyada gipoteza tarzida ilgari surilgan g'oyalar fanning besh yuz-yildan ko'proq rivoji uchun omil bo'ldi. Masalan, Amerika qit'asining mavjudligi, geliotsentrizm, jismlarning tortilishi haqidagi g'oyalar ancha vaqtlargacha bahslarga sabab bo'ldi[13].

XIV-XV asrlardagi Ikkinchi Uyg'onish davri –Temuriylar davrida Amir Temur yaratgan buyuk saltanatning o'rni beqiyosdir. Bu davrda Amir Temur dunyoning turli mintaqalaridan kelgan

olimlar, yozuvchilar, me'morlar va hunarmandlarni Samarqandda to'pladi va fan, ta'lim hamda turli kasblar rivojini rag'batlantirdi. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Ali Qushchi, Rumi, Kamoliddin Behzod va boshqa allomalar merosi nafaqat mintaqamiz ilmiy-ma'naviy taraqqiyotida, balki jahon sivilizatsiyasi tarixida ham muhim rol o'ynadi[12].

O'zbek xalqi dunyodagi eng qadimgi xalqlardan biri hisoblanib, uning boy va qadimiy davlatchilik tajribasi bor. Hozirgi O'zbekiston hududida dastlabki mustaqil davlat tuzilmalari miloddan avvalgi birinchi ming yillik boshlaridayoq paydo bo'lib, qariyb 3000 yil davomida takomillashib borgani va dunyo davlatchiligi rivojida eng yuksak darajaga ko'tarilgani jahonga ma'lum.

Miloddan avvalgi II asrdan milodiy XV asrga qadar Buyuk Ipak yo'lining aynan Markaziy Osiyoning bir necha shaharlaridan o'tgani esa, ushbu yurtda nafaqat savdo-sotiq, balki ilm-fan va madaniyat taraqqiy etishiga zamin hozirladi.

O'zbek davlatchilik tarixida ko'pgina sulolalar markazlashgan davlatlarni shakllantirib, mamlakatni barqarorligini ta'minlaganlar. Davlatning markazlashuvi ikki daryo oralig'ida ijtimoiy-iqtisodiy tuzumning ma'lum darajada taraqqiy etishiga olib kelgan. O'rta asr sulolalarida ilm-fanga homiylik qilish an'anaga aylangan, hukmdorlar huzurida olimlar kengashi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Temur va temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat davlat e'tibori, himoyasida bo'lgan. O'zbek xonliklari davrida masjid-madrasalarni qurish an'anaga aylangan.

Yana bir masala, davlatlar tomonidan olib borilgan diplomatiya o'ziga xos edi. Amir Temur saltanati diplomatiyasi o'zbek diplomatiyasi tarixining cho'qqilaridan birini tashkil etadi. U nafaqat O'zbekiston, balki jahon tarixida ham katta o'rin tutadi. Amir Temurning diplomatiyasi tufayli Yevroosiyo mintaqasidagi tartib-intizom, qonun ustuvorligi o'rnatildi[14].

Umuman olganda O'zbek davlatchiligining uzluksiz jarayon sifatida zamonlar sinovidan o'tgan asoslari quyidagilardan iborat: 1. Davlat o'z vazifasini bajarishi uchun, eng avvalo, siyosiy jihatdan mustaqil bo'lishi. 2. Davlat va jamiyat siyosiy yaxlitligining buzilmasligi. 3. Davlat va jamiyat muayyan bir qonunlar, tartiblar, mafkura asosida boshqarilishi. 4. Boshqaruvning turli tabaqalari, yo'nalishlari, sohalarini muvofiqlashtirib turuvchi ma'lum bir tizim shakllangan bo'lishi. 5. Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ahvoli (taraqqiyoti) davlat diqqat markazida turishi. 6. Fan va madaniyat ravnaqi to'g'risida doimiy qayg'urish davlat ahamiyatiga molik qat'iy siyosat sifatida qaralishi. 7. Har bir davr shart-sharoiti, tartiblariga ko'ra, davlat jamiyat ichki taraqqiyoti masalalarini tashqi dunyoda mavjud omillardan foydalangan holda hal etib borishi. 8. Davlat tepasida turgan kuchlar o'tmish, zamon va kelajakni teran tafakkur, qat'iy iymon, yuksak ma'naviyatparvarlik va millatparvarlik bilan anglashi. 9. Jamiyat rivojida barcha ijtimoiy tabaqalar faoliyatini nazarda tutish va manfaatlarini ta'minlash[4]. Ushbu asoslar bugungi kun uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

XULOSALAR.

Mustaqillikning ilk yillaridan O'zbekiston madaniy diplomatiyasi davlat tashqi siyosatining yetakchi siyosiy institutlaridan biri sifatida rivojlanib, mamlakatimiz xalqaro hamjamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Bu borada keyingi yillarda O'zbekistonning YUNESKO bilan hamkorligi yangi bosqichga ko'tarildi. BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti – YUNESKO dunyoda yalpi savodsizlikka qarshi kurashish, maorif tizimini rivojlantirish, milliy madaniyatlarni o'rganish, atrof-muhit va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish kabi keng qamrovli masalalarni hal etishda katta hissa qo'shib kelmoqda.

Mamlakatimizning YUNESKO bilan ikki tomonlama munosabatlarida YUNESKOning xalqaro ro'yxatlari alohida o'rin tutadi. Bularga Butunjahon madaniy merosi ro'yxati, Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi Rezentativ ro'yxati, Butunjahon tabiiy merosi ro'yxati, "Jahon xotirasi" reestri, Butunjahon biosfera qo'riqxonalari tarmog'i misol bo'lib, ularga O'zbekistonning ob'ektlari ham kiritilgan. YUNESKO Bosh konferensiyasining Samarqand shahrida o'tkazilayotgan 43-sessiyasi yirik tarixiy voqelik hisoblanadi. Zero, unda YUNESKO tashkilotining strategik maqsad va vazifalari qabul qilinishi ko'zda tutilgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] ЮНЕСКО Бош Ассамблеяси илк бор Самарқандда бўлиб ўтади // <http://dkm.gov.uz/ru/unesko-bos-assambleasi-ilk-bor-samarkandda-bulib-utadi>
- [2] Constitution // <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/constitution>
- [3] UNESCO in brief//<https://www.unesco.org/en/brief>
- [4] Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг кддимги даврдан Россия босқинига қадар). - Т.: “Шарк”, 2001.
- [5] Сайфуллаев Д.Б. Ўзбекистон Республикаси маданий дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи. – Т.: Фан ва технологиялар, 2020.
- [6] Ўзбекистон Президенти ЮНЕСКО Бош директори билан учрашди // <https://president.uz/uz/lists/view/2075>
- [7] Устав ЮНЕСКО // Основные документы Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Париж: ЮНЕСКО, 2006
- [8] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 29.12.1994 йилдаги 629-сон // <https://lex.uz/docs/889569>
- [9] ЮНЕСКО Бош конференцияси сессиясига мамлакатимиз мезбонлик қилиши Ўзбекистон учун катта ишонч ва масъулиятдир // <https://adolat.uz/oav-biz-hakimizda/yunesko-bosh-konferenciyasi-sessiyasiga-mamlakatimiz-mezbonlik-qilishi-ozbekiston-uchun-katta-ishonch-va-masuliyatdir>
- [10] Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.03.2024 й., 07/24/128/0216-сон
- [11] В Узбекистане впервые будет организована сессия генеральной конференции ЮНЕСКО // <http://central-asia.media/25234-v-uzbekistane-vpervye-budet-organizovana-sessija-generalnoj-konferencii-junesko.html>
- [12] Ўзбекистоннинг маданий мероси – янги ренессанс пойдевори // <http://nhrc.uz/uz/news/m8338>
- [13] Davletov S., Yuldashev Y. Xorazmda Ma'mun akademiyasining shakllanishi va uning jahon ilm-fani taraqqiyotida tutgan o'rni // “Ma'muniy xorazmshohlar davrida ilm-fan taraqqiyoti va uning jahon tamaddunida tutgan o'rni” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2024. –B.85-91.
- [14] Ўлжаева Ш. Амир Темура дипломатияси тарихига назар // Ўтмишга назар, №SI-1, 2022 йил. – Б. 22-27.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581